

**ПРО ВИКОНАННЯ ІНСТИТУТОМ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
У 2023 Р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ У НА 2021–2023 РОКИ**

**(матеріали розгляду на Відділенні
професійної освіти і освіти дорослих НАПН
України 10 жовтня 2023 р.)**

Валентина Радкевич,
доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України,
директор Інституту професійної освіти НАПН України

ЗМІСТ

1. Довідка Інституту професійної освіти НАПН України про виконання у 2023 р. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України у на 2021–2023 роки.....	3
2. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України	15
3. Інфографіка.....	18

10 жовтня 2023 р.

Довідка
Інституту професійної освіти НАПН України
про виконання у 2023 р. Програми спільної діяльності Міністерства
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук
України у на 2021–2023 роки

У 2023 р. співробітники Інституту професійної освіти НАПН України брали участь у виконанні шести розділів Програми спільної діяльності МОН і НАПН України: сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта (п.41,48,49); якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих (п.64); розвиток науки та інновацій (пп.70, 71, 73, 74, 75); цифровізація освіти (87); психологічний супровід освіти (п.92); загальні проблеми розвитку освітнього простору (111, 112, 113).

Відповідно до розділу «Сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта» було здійснено низку заходів за трьома напрямками співпраці.

За напрямом *«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів професійно-технічної освіти (п.41)»* упродовж року було проведено сім заходів: Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Застосування електронних освітніх ресурсів в організації змішаного навчання» (25 вересня 2023 р.)¹; круглий стіл «Віртуалізація освітньої діяльності в закладах професійної освіти» (17 травня 2023 р.)²; Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Цифровізація професійної освіти в умовах сучасних викликів» (29 березня 2023 р.)³; гостьова лекція «Безпекова обізнаність у цифровому середовищі в умовах воєнного часу» (23 березня 2023 р.)⁴; тренінг-вебінар «Адміністрування веб-платформи «Партнерський простір 015» (15 березня 2023 р.)⁵; Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Технології змішаного навчання майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг» (27 лютого 2023 р.)⁶; Всеукраїнський тренінг «Підготовка майбутніх

¹ Програма: <http://surl.li/lprouh>

Інформація про проведення заходу: <https://ivet.edu.ua/7676/zastosuvannya-elektronnyh-osvitnih-resursiv-v-organizacziyi-zmishanogo-navchannya/>

² Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/6800/kruglyj-stil-virtualizacija-osvitnoyi-diyalnosti-v-zakladah-profesijnoyi-osvity/>

³ Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/5330/cyfrovizacija-profesijnoyi-osvity-v-umovah-suchasnyh-vyklykiv/>

⁴ Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/4784/bezpekova-obiznanist-u-cyfroovomu-seredovyshhi-v-umovah-voeynogo-chasu/>

⁵ Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/3957/administruvannya-veb-platformy-part/>

⁶ Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/3187/vebinar-tehnologiyi-zmishanogo-nav/>

фахівців в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу освіти» (13 лютого 2023 р.)⁷.

За напрямом *«Науково-методичний супровід професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»* (48) у 2023 р. було впроваджено у практику закладів фахової передвищої освіти видання, підготовлені у 2021-2022 рр.: *«Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: методичний посібник»*(2021)⁸; *«Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: практичний посібник»* (2022)⁹; *«Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»* (2022)¹⁰.

Розроблені педагогічні інновації пройшли апробацію на масових заходах: Всеукраїнській науково-практичній вебінар-секції *«Компетентнісний підхід у фаховій передвищій освіті: теорія і методика»* (у рамках XVII Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференції *«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»* Інституту професійної освіти НАПН України, 27 березня, 2023 р.)¹¹; вебінарі *«Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу»* (28 квітня 2023 р.)¹²

Співробітники Інституту протягом року брали участь у Міжнародному проєкті Erasmus+ *«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)»* (напряма 49). Протягом року здійснювалося запровадження механізмів партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими стейкхолдерами. У рамках проєкту було проведено: тренінг-вебінар *«Адміністрування веб-платформи «Партнерський простір 015»* (15 березня 2023 р.), присвячений особливостям адміністрування веб-платформи¹³; V воркшоп *«National level of governance and sustainability of projects results»* (Університет Констанц, Німеччина, 5-6 червня 2023 р.), де презентовано результати удосконалення професійного стандарту *«Педагог професійного навчання»* та функціонування платформи *«Партнерський простір 015»*, розробленої для забезпечення

⁷ Програма: <http://surl.li/lppku>

Інформація про проведення заходу: <https://ivet.edu.ua/3088/vseukrayinskyj-trening-pidgotovka/>

⁸ Розміщення в е-бібліотеці НАПН України: <https://lib.iitta.gov.ua/729577/>

⁹ Розміщення в е-бібліотеці НАПН України: <https://lib.iitta.gov.ua/733687/>

¹⁰ Розміщення в е-бібліотеці НАПН України: <https://lib.iitta.gov.ua/733686/>

¹¹ Відеозапис заходу: <http://surl.li/lolnm> (частина 1); <http://surl.li/lolns> (частина 2)

¹² Відеозапис заходу: <http://surl.li/lonoi>

¹³ Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/3957/administruvannya-veb-platfomy-part>

комунікації педагогів, здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Професійна освіта», здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, роботодавців¹⁴; онлайн-тренінг «Інституціоналізація та міжнародизація партнерства в підготовці педагогів професійної освіти" (25-26 квітня 2023 р.), де було представлено механізми, інструменти та приклади установа партнерства з міжнародними партнерами у галузі педагогічної освіти та обговорення ролі професійної освіти у розвитку системи освіти¹⁵; онлайн-тренінг «Діджиталізація, співпраця та дуальна професійна освіта в німецькомовних країнах: проблемні питання та шляхи їх вирішення"(6-7 липня 2023 р.)¹⁶; вебінар «Формування нових механізмів управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (29 вересня 2023 р.), де було презентовано платформу «Партнерський простір 015»¹⁷.

Відповідно до розділу «Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих» здійснювалася підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти (п.64) у галузях знань «01 Освіта / Педагогіка».

Упродовж 2022-2023 навчального року здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії I курсу опановували оновлену освітньо-наукову програму, зокрема було введено навчальну дисципліну «Методологія і методика наукових педагогічних досліджень», оновлено зміст навчальних дисциплін «Психологія наукової і педагогічної діяльності», «Цифрові технології в науково-педагогічних дослідженнях», внесено доповнення до змісту вибіркової дисципліни («Методика розроблення та застосування електронних освітніх ресурсів», «Розвиток професійної кар'єри», «Психологічна діагностика у наукових педагогічних дослідженнях», «Моделі змішаного навчання у професійній освіті»). Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії II-IV курсів навчалися за ОНП, затвердженою на час їхнього вступу на навчання. Всі заняття проводилися дистанційно.

У 2022-2023 н. р. в аспірантурі навчалися 23 особи, із них: за державним замовленням – 7 аспірантів (Маліновська К. В., Шестерікова Л. О., Гайчук В. В., Волошин А.М., Дячук О. О., Жур'ян В. В., Яцина К. П.). На умовах контракту – 16 аспірантів. Окрім цього, з 01 червня у складі здобувачів 4-го року заочної навчання було поновлено двох аспірантів (Шкарупа Г. М., Блоцький В. І., одного з них – відраховано). Реалізовано освітню складову 1-го й 2-го семестру. Аспірантами 1-го курсу успішно складено іспит з «Філософії освіти і науки» та

¹⁴ Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/7137/uchast-u-v-vorkshopi-mizhnarodnogo-proyektu-erazmus-novi-mehanizmy-upravlinnya-na-osnovi-partnerstva-ta-standartyzatsiyi-pidgotovky-vykladachiv-profesijnoyi-osvity-v-ukrayini/>

¹⁵ Інформація про захід: <https://pagoste.eu/uk/rezultati/aktivnosti-projektu/#c857016>

¹⁶ Інформація про захід: <https://pagoste.eu/uk/rezultati/aktivnosti-projektu/#c857016>

¹⁷ Відеозапис заходу: <https://youtu.be/WfRT5etl1Dk>

заліки з таких дисциплін: «Методологія і методика наукових педагогічних досліджень», «Психологія наукової і педагогічної діяльності», «Цифрові технології в науково-педагогічних дослідженнях», «Культура українського наукового мовлення». Згідно з навчальним планом аспіранти 2-го курсу склали 2 іспити й 4 заліки. Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 3-го курсу в листопаді 2022 р. було організовано навчання з опанування варіативних дисциплін, а в березні 2023 р. – педагогічну практику. Усі здобувачі освіти захистили результати педагогічної практики, які занесено до залікових книжок та індивідуальних навчальних планів роботи. Аспіранти 4-го курсу успішно склали комплексний підсумковий екзамен. У період з 12 по 19 червня 2023 р. заслухано звіти аспірантів I-III курсів на засіданнях лабораторій, а 29-30 червня 2023 р. успішно атестовано всіх аспірантів.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії взяли участь у таких заходах: IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (20 жовтня 2022 р., м. Київ); III Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи» (21 жовтня 2022 р. м. Глухів); IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (29 травня 2023 р., м. Запоріжжя); VII Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2023: горизонт інновацій» (25 травня 2023 р., м. Київ); XVI звітна Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (27-30 березня 2023 р., м. Київ); III Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (7 квітня 2023 р., м. Глухів), засіданні круглого столу «Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах: здобутки, сучасні практики і перспективи» (23 лютого 2023 р., м. Київ, <https://youtu.be/jAosncJa1vU>).

Відповідно до розділу «Розвиток науки та інновацій» здійснювалася робота за сімома напрямками спільної діяльності.

Оновлено пріоритетні напрями (тематика) розвитку науки та інноваційної діяльності, орієнтовані на досягнення Цілей сталого розвитку (п.66). Зокрема, актуальними проблемами професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти у 2023 – 2027 роках визнано: теоретичні і методичні основи формування змісту освіти на основі компетентнісного підходу; проєктування інноваційних систем професійної підготовки фахівців з урахуванням потреб воєнного ринку праці та повоєнного відновлення економіки; методики викладання загальноосвітніх, загальнотехнічних, спеціальних дисциплін, організації виробничого навчання та виробничої практики у закладах

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (за галузями); технології підготовки фахівців до вибору професійної кар'єри і підприємницької діяльності; теоретичні засади розвитку профільної середньої освіти професійного спрямування у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; методики використання цифрових освітніх ресурсів і засобів навчання у професійній підготовці фахівців; професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; тенденції розвитку зарубіжних систем підготовки виробничого персоналу¹⁸.

З метою забезпечення відповідності наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України до актуальних проблем професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти і наближення їх до потреб повоєнного відновлення України розроблено перелік орієнтовних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на 2025-2026 роки: професійна орієнтація й консультування з кар'єри здобувачів професійної освіти в умовах повоєнного відновлення України; методичні засади професійного спрямування загальноосвітньої підготовки в закладах професійної освіти; професійно-практична підготовка майбутніх фахівців будівельної галузі для повоєнного відновлення України; розвиток інноваційної компетентності викладачів дисциплін професійної підготовки аграрних коледжів в умовах повоєнного відновлення України; методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців машинобудівної галузі із застосуванням технологій віртуальної й доповненої реальності; системи забезпечення якості професійної освіти в країнах Західної та Північної Європи¹⁹.

Рада молодих учених Інституту професійної освіти НАПН України долучалася до реалізації плану діяльності Ради молодих учених при МОН України (п.68). Зокрема, відповідно до п. 2 Плану заходів Ради молодих учених при МОН України²⁰ з метою сприяння реалізації творчої активності здобувачів професійної та фахової передвищої освіти було презентовано фотоальбоми, підготовлені за результатами онлайн-виставок «Моя війна»²¹ та «Моє хоббі»²², проведених у 2022 р. Радою молодих учених Інституту професійної освіти НАПН України спільно з Радою молодих учених Інституту мистецтвознавства імені

¹⁸ Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2023-2027 роки (п.11): <https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/3014/>

¹⁹ <https://docs.google.com/document/d/1u7Q6jKJOrHnBWYEkMUEo-IPR0RjsGPnc/edit>

²⁰ https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/rada%20molodich%20uchenich/2023/09.05.2023/Perspektyvnyi_plan.diialnosti.RMU-MON.na.2023-2025-09.05.2023.pdf

²¹ Моя війна: фотоальбом [Укл. Л.Шестерікова]. Київ: IPO НАПН України, 2023. 72 с.: <http://surl.li/jssnr>

²² Моє хоббі: фотоальбом [Укл. Л.Шестерікова]. Київ: IPO НАПН України, 2023. 189 с.: <http://surl.li/jssoh>

М.Т. Рильського²³. Голова молодіжної ради 14 березня 2023 р. взяла участь у планування заходів Інституту професійної освіти НАПН України на 2023-2024 рр. з реалізації Плану заходів НАПН України щодо виконання операційного плану заходів на 2022-2024 рр. з реалізації «Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року»²⁴. Представники Ради молодих учених Інституту професійної освіти НАПН України долучилися до заходу «Українська наукова діаспора: об'єднання науковців заради майбутнього (Ukrainian Science Diaspora: connecting scholars for the future)», що відбувся онлайн 22 березня 2023 року в рамках конференції «Рік війни: вплив на науку та підтримуючі ініціативи», організованої International Science Council (ISC) and All European Academies (ALLEA)²⁵. Члени молодіжної ради брали участь у IV Міжнародній літній науковій online-школі «Адаптивні процеси в освіті» (4–5 липня 2023 р.)²⁶. Голова ради молодих учених Інституту професійної освіти НАПН України Д. Вороніна-Пригодій стала номінантом щорічного конкурсу Ради молодих учених при МОН України «Молодий вчений року» за результатами діяльності у 2022 році (сертифікат № 2679, протокол № 29 від 10 травня 2023 р.)²⁷.

Упродовж 2023 року здійснювалася робота відповідно до напрямку *«Науково-методичний супровід інноваційних проектів, пілотних досліджень, педагогічних експериментів» (п.70)*.

Здійснювалося наукове керівництво експериментом всеукраїнського рівня *«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (2021-2023)(наказ МОН України № 943 від 30.08.2021 р.)*²⁸. Упродовж 2023 р. проводилися засідання творчої групи: з обговорення тематики методичних розробок і підготовки навчального посібника для підготовки кухарів 3-4 розрядів, який міститиме теоретичний матеріал та практичні завдання з ілюстрованими додатками (21 лютого 2023 р.)²⁹; з оновлення професійного стандарту з професії «Кухар» й підготовки рукопису посібника з кулінарії (15 березня 2023 р.)³⁰. Організовано і проведено вебінар *«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (03 квітня 2023 р.)*³¹. За участю консультанта експерименту Євгена Клопотенка

²³ Інформація про презентацію фотоальбомів: <https://ivet.edu.ua/3004/pidsumky-konkursu-fotorobit-dlya-onla/>

²⁴ Інформація про захід: <https://ivet.edu.ua/3901/strategiya-vprovadzheniya-gendernoyi-ri/>

²⁵ <https://ivet.edu.ua/4778/ukrayinska-naukova-diaspora-obyednannya-naukovcziv-zarady-majbutnogo/>

²⁶ <https://ivet.edu.ua/7278/pro-uchast-naukovcziv-i-aspirantiv-instytutu-profesijnoyi-osvity-napn-ukrayiny-u-iv-mizhnarodnij-litnij-naukovij-online-shkoli-adaptyvni-proczesy-v-osviti/>

²⁷ <https://ivet.edu.ua/7240/konkurs-molodyj-vchenyj-roku/>

²⁸ <https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/614/aec/d8c/614aec8cda8a157158222.pdf>

²⁹ <https://ivet.edu.ua/3082/zasidannya-tvorchoyi-grupy-z-provedennya/>

³⁰ <https://ivet.edu.ua/4159/realizaciya-programy-eksperymentu-vdoskonalennya-profesijnoyi-pidgotovky-kuhariv-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu/>

³¹ Відеозапис вебінару: <https://www.youtube.com/watch?v=wDrZ4xgNSOw>

організовано конкурс серед здобувачів/здобувачок закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі навчально-практичного центру кулінарії та кейтерингу комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» (23 червня 2023 р.)³². Підготовлено: робочі зошити з предметів «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Організація виробництва та обслуговування», «Устаткування підприємств харчування»; методичні рекомендації щодо розроблення й використання робочих зошитів; пропозиції щодо змін освітнього стандарту з професії «Кухар». Оновлено структуру і скореговано зміст освітніх програм професійної підготовки кваліфікованих робітників. Звіт за II (формувальний) етап експерименту затверджено наказом МОН України № 42 від 17.01.2023 р.³³

Ініційовано проведення експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення та застосування цифрової платформи професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі» на базі Інституту професійної освіти НАПН України, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, ВПУ №11 м. Хмельницького, ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування». Підготовлено заявку на проведення експерименту і програму його реалізації³⁴.

В електронному продовжуваному виданні «Інноваційна професійна освіта» (ISSN 2786-619X) було опубліковано матеріали науково-експериментальної роботи за темами наукових досліджень, випровадження яких завершилося у 2022 р.: «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія» (рубрика «Підготовка до підприємництва», випуск 1(8)'2023)³⁵; «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування: монографія» (рубрика «Науково-методичне забезпечення професійної освіти», випуск 3(10)'2023)³⁶; «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: монографія» (рубрика «Управління розвитком професійної освіти», випуск 4(11)'2023).

У 2023 р. проводилися також два експерименти регіонального рівня. В рамках експерименту «Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття

³² <https://don.kyivcity.gov.ua/news/12591.html>

³³ <https://osvita.ua/legislation/proftech/88268/>

³⁴ <https://ivet.edu.ua/7617/vseukrayinskyj-eksperiment/>

³⁵ <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/9>

³⁶ <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/11>

освіти» (2019-2022) апробовано освітньо-виробниче середовище для забезпечення дуальної форми здобуття освіти на базі ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» Запорізької області; результати експерименту представлено на Всеукраїнському круглому столі “Досвід упровадження дуальної форми здобуття освіти”³⁷. В рамках експерименту «Розроблення засобів навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер» в умовах дуальної форми здобуття освіти» (2020-2022 рр.) здійснювалося використання розроблених навчально-методичних матеріалів у професійній підготовці кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в закладах П(ПТ)О за дуальною формою (два підручники з грифом МОН України: “Сучасні технології кондитерського виробництва”³⁸; “Технології верстатних робіт”³⁹)

Відповідно до напрямку «Робота спеціалізованих вчених рад (п.71)» в Інституті функціонує постійнодіюча спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук: Д 26.458.01, зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, утворена згідно з наказом МОН України № 530 від 06.06.2022 р. з терміном дії до 06.06.2025 р. У 2023 р. було проведено п'ять засідань щодо попередньої експертизи та захисту двох дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Зокрема 12.04.2023 р. у спеціалізованій вченій раді здобувачем наукового ступеня доктора наук Курком Р. О. захищено дисертацію на тему: “Теоретичні і методичні основи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів”; 28.06.2023 р. докторанткою Інституту професійної освіти НАПН України Абильтаровою Е. Н. захищено дисертацію на тему “Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.458.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 «Професійна освіта» (21.01.2022) було успішно проведено захист дисертаційної роботи здобувача ступеня доктора філософії Охременка С. В. на тему

³⁷ Відеозапис заходу:

https://www.youtube.com/watch?v=RLYyOVQtnEk&list=PLMwe60BAwBNZci3zZ1oY2REeo_rIyHzvl&index=3

³⁸ <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723902>

³⁹ <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729506>

“Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі з використанням онлайн-технологій”.

Відповідно до напрямку *«Підготовка наукових періодичних видань, співзасновниками яких є заклади вищої освіти МОН України та наукові установи, заклад вищої освіти НАПН України»* (п.73) організовано видання електронного фахового наукометричного журналу «Професійна педагогіка» / «Professional pedagogics» (ISSN 2707-3092) (категорія «Б»), до складу редакційної колегії якого увійшло 20 зовнішніх редакторів і 17 зовнішніх рецензентів, які є представниками закладів вищої освіти і наукових установ України⁴⁰. У 2023 р. в журналі були рецензовані 75 статей, поданих українською й англійською мовами. За результатами рецензування 35% поданих статей були відхилені

В електронному продовжуваному виданні «Інноваційна професійна освіта» (ISSN 2786-619X) у 2023 р. було опубліковано три випуски. У рубриці «Науково-методичне забезпечення професійної освіти»: том 2, № 9 (2023): Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27 – 30 березня 2023 р.)⁴¹; том 3, № 10 (2023): Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування: монографія⁴². У рубриці «Підготовка до підприємництва»: том 1, №8 (2023): Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія⁴³. До кінця 2023 р. заплановано опублікувати ще три випуски.

Відповідно до вимог Закону України «Про медіа» (2022) Інститутом професійної освіти НАПН України 25 вересня 2023 р. було подано заяви до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо реєстрації журналу «Професійна педагогіка» (вх. № 2/1413) та продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта» (вх. № 2/1414) як суб'єктів у сфері медіа.

Реалізовувалися заходи за напрямом *«Проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, вебінарів тощо, зокрема з проблем подолання наслідків пандемії COVID-19»* (п.74)

21 квітня 2023 р. кандидат педагогічних наук, старший дослідник С. Кравець брала участь у заході «Ukrainan koulutussektorin tuki ja jälleenrakennus: opit perus-

⁴⁰ <https://jrmls.ivet.edu.ua/index.php/1/Editorialcollege>

⁴¹ <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/10>

⁴² <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/11>

⁴³ <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/9>

ja ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeista ja näkymät tulevaan» (Фінляндія) 44.

27 червня 2023 р. директор Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (академік) В. Радкевич і старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, керівник Центру сучасних професій і технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший дослідник Світлана Кравець взяли участь у Фінальному заході EU4Skills: кращі навички для сучасної України. Проєкт реалізовувався в Україні упродовж 2019-2023 рр. за підтримки ЄС та його держав-членів (Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія). С. Кравець виступила спікером на сесії з проблем забезпечення якості професійної освіти та окреслила суспільне значення якості професійної освіти, роль компетентнісного підходу, професійних і освітніх стандартів й інших інструментів її досягнення. Упродовж роботи сесії також обговорювались питання щодо структури освітніх програм та їх впливу на забезпечення гнучкості освітньої та професійної траєкторії здобувача професійної освіти, запровадження нових цифрових рішень у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, розроблення інструментів оцінювання результатів навчання/кваліфікацій, присвоєння чи підтвердження професійної кваліфікації у кваліфікаційних центрах, механізмів мотивації бізнесу, громадськості, освітян до розроблення стандартів⁴⁵.

13 вересня 2023 р. представники Інституту професійної освіти НАПН України В. Радкевич і С. Кравець взяли участь у відкритті проєкту Skills4Recovery «Забезпечення кваліфікованою робочою силою для відновлення та майбутнього України», започаткованого Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Завданнями проєкту передбачається: розроблення короткострокових програм професійного навчання внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни з 14 робітничих професій, актуальних на ринку праці, а також підвищення кваліфікації педагогічних працівників цих закладів освіти⁴⁶.

Співробітники брали участь у реалізації завдань за напрямом *«Організація і проведення щорічних освітянських виставок (п.75)»*.

Наукову розробку «Розвиток ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю засобами інтерактивних технологій» (науковий керівник: Єршова Л. М., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України, доктор

⁴⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=Nccz8ff5QrE>

⁴⁵ <https://ivet.edu.ua/7247/pro-uchast-u-finalnomu-zahodi-eu4skills-krashhi-navychky-dlya-suchasnoyi-ukrayiny/>

⁴⁶ <https://ivet.edu.ua/7583/pro-uchast-u-vidkrytti-mizhnarodnogo-proyektu-skills4recovery/>

педагогічних наук, доцент; автор: Однорог Г. В., науковий співробітник науково-організаційного відділу Інституту професійної освіти НАПН України, доктор філософії в галузі освіти) було номіновано золотою медаллю XIII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» в рамках конкурсу розробок за тематичною номінацією «Упровадження сучасних технологій і методик формування ключових компетентностей здобувачів освіти».

У рамках Міжнародної спеціалізованої онлайн-виставки «Освіта та кар'єра - 2023». Співробітниками лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 28 квітня 2023 р. було проведено Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу»⁴⁷

У рамках XV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» для участі у виставковому конкурсі серед учених НАПН України «Національне визнання наукових досягнень» у галузі наук про освіту, педагогіки та психології за номінацією «монографія» подано наукову розробку: «Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика» (науковий керівник: Орлов В.Ф., доктор педагогічних наук, професор; автори: Єршова Л.М., доктор педагогічних наук, професор; Базиль Л.О., доктор педагогічних наук, доцент; Гриценко І.А., кандидат педагогічних наук, доцент; Закатнов Д.О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник та ін., що підготовлена в межах фундаментального дослідження: «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (РК 0119U002047). 26 жовтня 2023 р., проведено вебінар «Технології професійного розвитку педагогічних працівників фахових коледжів»

Відповідно до розділу «Цифровізація освіти»

Проводився *Всеукраїнський конкурс «Планета-ІТ» на кращий електронний освітній ресурс за номінаціями (п.87)*

Науковці Інституту за сприяння Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України проводять щорічний Всеукраїнський конкурс «Планета ІТ»⁴⁸

У ньому беруть участь педагогічні й науково-педагогічні працівники, які здійснюють діяльність у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, навчально (науково)-методичних центрах професійно-технічної освіти тощо. Він покликаний підвищити мотивацію педагогів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти до активного

⁴⁷ <https://online.osvitaexpo.com.ua/>

⁴⁸ <https://ivet.edu.ua/planeta-it/>

розроблення й використання цифрових технологій в освітньому процесі; сприяти активному впровадженню цифрових технологій у практику навчання й виховання; створити колекцію електронних освітніх ресурсів, розроблену учасниками конкурсу; забезпечити доступність конкурсних матеріалів для здобувачів освіти й педагогів закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти України. Номінаціями конкурсу є: навчально-методичне забезпечення професійної та загальноосвітньої підготовки (навчальні посібники, підручники; практикуми, електронні словники, довідники; електронні демонстраційні матеріали, відеоурок; навчальні сайти, блоги, влоги та інші електронні освітні ресурси; система контролю навчальних досягнень здобувачів освіти); курс дистанційного навчання; SMART-комплекси; електронна система управління навчальним закладом (електронні розклади, бази даних, автоматизовані інформаційні системи й інші засоби цифровізації управління навчальним закладом); професійне цифрове портфоліо (представлення цифрового портфоліо здобувача / викладача професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти). Упродовж звітнього періоду було проведено три конкурси, в яких взяли участь понад 350 педагогів. Вчені Інституту професійної освіти НАПН України взяли участь у роботі Міжнародного науково-практичного веб-форуму «Форум SOIS, 2023: Розвиток єдиного відкритого інформаційного простору в освіті впродовж життя» (23 травня 2023 р.), де в рамках «Дня професійної освіти» з доповідями виступили: доктор педагогічних наук, професор, академік Валентина Радкевич (Науково-методичний супровід професійної та фахової передвищої освіти в умовах відкритого інформаційного простору); доктор педагогічних наук, професор Микола Пригодій (Проблеми цифрової трансформації професійної освіти у контексті сучасних викликів), кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Гуменний (Особливості створення віртуального освітнього середовища закладу освіти) 49.

Відповідно до розділу «Психологічний супровід освіти» здійснювалася реалізація напряму «Психологічне забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників (п.92). Для цього в Інституті професійної освіти НАПН України створено Центр психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти. Протягом 2023 р. Центром було проведено науково-практичні вебінари для педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «Основи етики спілкування з особами, які були учасниками або свідками бойових дій»⁵⁰ у рамках «Тижня професійної освіти в

⁴⁹ <https://ivet.edu.ua/6903/forum-sois-2023-rozvytok-yedynogo-vidkrytogo-informacijnogo-prostoru-v-osviti-vprodovzh-zhyttya/>

⁵⁰ <https://ivet.edu.ua/5420/aktualni-pytannya-roboty-iz-soczialno-vrazlyvymy-kategoriaymy-zdobuvachiv-profesijnoyi-osvity/>

Україні» (6 квітня 2023 р.)⁵¹; «Психолого-педагогічні технології адаптації здобувачів освіти до умов воєнного стану» (травень, 2023 р.). Підготовлено виступи й організовано обговорення в рамках: Всеукраїнського вебінару «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти як умова підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах невизначеності» (19 квітня 2023 р., м. Дніпро)⁵²; Всеукраїнського вебінару «Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах: проблеми та перспективи розвитку» (м. Житомир); науково-практичного семінару «Актуальні питання щодо діяльності практичних психологів закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (м. Київ). На жовтень 2023 року заплановано: проведення тренінгу «Психологічні основи супроводу професійного навчання ветеранів війни» для педагогів професійно-технічної освіти м. Хмельницький; всеукраїнського онлайн курсу «Психологічні основи супроводу навчання осіб з інвалідністю внаслідок війни» для закладів професійної освіти». Для публікації результатів діяльності Центру у продовжуваному виданні Інституту професійної освіти НАПН України «Інноваційна професійна освіта» (ISSN 2786-619X) започатковано рубрику «Психологічний супровід закладів професійної освіти».

Відповідно до розділу «Загальні проблеми розвитку освітнього простору» вчені Інституту професійної освіти НАПН України брали участь у розробленні законодавчих і нормативно-правових документів у галузі освіти, стандартів освіти, програм тощо (п.111), зокрема надано пропозиції щодо: проектів Законів України («Про внесення змін до деяких законів України щодо де бюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення основ тактичної медицини»; «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»; «Про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України»); ініційованого МОН України опитування закладів вищої освіти та наукових установ, що займаються патентно-ліцензійною та інноваційною діяльністю «Про оцінку спроможностей фахівців з інновацій та ІВ»; змісту середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня, які відповідають стратегічним пріоритетним напрямам інноваційної діяльності та середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності загальнодержавного рівня; підготовки інформаційних матеріалів для проекту засідання Національної ради з

⁵¹ Відеозапис заходу можливо за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=BEh7JExrD40>

⁵² <https://ivet.edu.ua/5864/spivpraczya-naukovcziv-i-praktykiv-u-psyhosocialnij-pidtrymchi-pedagogiv-i-zdobuvachiv-profesijnoyi-osvity/>

питань розвитку науки і технологій; змісту Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти; нової редакції Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам; впровадження тематики європейської інтеграції в освітній процес та тематику наукових досліджень; відновлення освіти на деокупованих територіях; формування планів заходів НАПН України на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та утвердження української національної та громадянської ідентичності.

За напрямом «Участь вчених НАПН України в роботі колегій, Наукової ради, Науково-методичної ради (науково-методичних комісій/підкомісій), робочих груп, конкурсних комісій МОН України (п.112) вчені Інституту взяли участь у роботі: експертної ради з професійної (професійно-технічної) освіти при Акредитаційній комісії України (22 червня 2023 р.)⁵³; науково-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві (4 травня 2023 р.)⁵⁴ з розгляду навчально-методичних матеріалів (тестові завдання для проведення комп'ютерного онлайн тестування теоретичної підготовки випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва у 2023 році; методичні рекомендації щодо розроблення Робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників та Навчальних планів для підготовки фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва; методичні рекомендації щодо розроблення та застосування тестових завдань у процесі поточного та підсумкового контролю знань здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва; методичні рекомендації щодо оформлення кабінетів з навчальних предметів загальноосвітньої підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; методичну розробку «Цифрові опорні конспекти до уроків з астрономії у дистанційному форматі навчання»). Експертна діяльність Інституту професійної освіти НАПН України з науково-методичного супроводу діяльності науково-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві відзначена подякою⁵⁵.

⁵³ <https://ivet.edu.ua/7243/uchast-u-zasidanni-ekspertnoyi-rady-z-profesijno-tehnichnoyi-osvity/>

⁵⁴ <https://ivet.edu.ua/6209/zasidannya-naukovo-metodychnoyi-rady-navchalno-metodychnogo-kabinetu-profesijno-tehnichnoyi-osvity-u-m-kyievi/>

⁵⁵ <https://ivet.edu.ua/6235/vdyachnist-za-pidtrymku-ta-spryyannya-u-zabezpechenni-naukovo-metodychnogo-suprovodu/>

Рішення
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

«_10_» жовтня 2023 р.

Протокол № _

Про виконання у 2023 р. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України у на 2021–2023 роки

У 2023 р. співробітники Інституту професійної освіти НАПН України брали участь у виконанні шести розділів Програми спільної діяльності МОН і НАПН України: сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта (п.41,48,49); якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих (п.64); розвиток науки та інновацій (пп.70, 71, 73, 74, 75); цифровізація освіти (87); психологічний супровід освіти (п.92); загальні проблеми розвитку освітнього простору (111, 112, 113).

Упродовж року:

проведено сім науково-практичних заходів з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів професійно-технічної освіти (п.41);

підготовлено й апробовано на двох масових заходах три видання (методичний посібник, практичний посібник, методичні рекомендації) для забезпечення науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (п.48);

розроблено і презентовано під час п'яти масових заходів веб платформу «Партнерський простір 015», розроблену в рамках міжнародного проекту Erasmus+ (*PAGOSTE*) (п.49);

здійснювалася підготовка 23 здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти, результати якої доповідалися на шести масових заходах (п.64);

актуальні проблеми професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти наближено до потреб повоєнного відновлення України, розроблено перелік орієнтовних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на 2025-2026 (п.66);

діяльність ради молодих учених Інституту професійної освіти НАПН України синхронізовано з планом діяльності Ради молодих учених при МОН України (п.68);

здійснювалося наукове керівництво експериментом всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (2021-2023), в ході якого проведено низку масових заходів апробаційного призначення;

підготовлено робочі зошити з трьох предметів, методичні рекомендації щодо їх розроблення й використання, пропозиції щодо змін освітнього стандарту з професії «Кухар», а також оновлено структуру і скореговано зміст освітніх програм професійної підготовки кваліфікованих робітників (п.70);

проводилися два експерименти регіонального рівня з розвитку дуальної форми здобуття професійної освіти; за результатами комплексного вивчення проблеми розвитку в Україні дуальної освіти видано два підручника з грифом МОН України, презентовані на Всеукраїнському круглому столі, та підготовлено монографію, опубліковану у продовжуваному виданні «Інноваційна професійна освіта»;

організовано роботу спеціалізованих вчених рад, здійснено захисти двох дисертаційних досліджень (п.71);

здійснювалося робота редакційних колегій електронного фахового наукометричного журналу «Професійна педагогіка» / «Professional pedagogics» (ISSN 2707-3092) (категорія «Б») (протягом року було опубліковано 75 статей українською й англійською мовами; 35% поданих статей були відхилені) та електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта» (ISSN 2786-619X) (видано три випуски);

проведено три спільних науково-методичних заходи (п.74), організовано участь науковців ІПО НАПН України у трьох міжнародних виставках (п.75);

організовано систематичне проведення Всеукраїнського конкурсу «Планета-ІТ» на кращий електронний освітній ресурс за номінаціями (п.87);

створено спеціальний науковий центр для психологічного забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників закладів П(ПТ)О, яким проведено три науково-практичні вебінари, тренінг для педагогів, презентовано доповіді ще на трьох масових заходах (п.92);

взято участь у розробленні та експертизі 29 законодавчих і нормативно-правових документів у галузі освіти (п.111) та роботі колегій, науково-методичних комісій/підкомісій, робочих груп МОН України (п.112).

Ураховуючи належний рівень реалізації Інститутом професійної освіти НАПН України програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Діяльність Інституту професійної освіти НАПН України з реалізації Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки схвалити.

2. Відзначити високу активність співробітників ІПО НАПН України щодо забезпечення належної апробації та популяризації результатів спільної діяльності під час науково-практичних масових заходів.

3. Активізувати поширення інформації про результати співпраці наукової установи з МОН України у засобах масової інформації.

4. У рамках майбутньої співпраці з МОН України актуалізувати дослідження, тематика яких орієнтована на професійний розвиток педагогічних працівників як освітніх менеджерів для передбаченої Планом відновлення України (2022) єдиної системи професійної освіти.

Академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих –
доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України

Н. Г. Ничкало

Секретар Відділення –
кандидат педагогічних наук

В.П. Гордієнко

**Виконання
Програми спільної діяльності
Інституту професійної освіти НАПН
України
з МОН України
на 2021-2023 роки
у 2023 р.**

**МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ**

IVET

Інститут
професійно-
технічної освіти
НАПН України

П. 41. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Науково-практичний вебінар «Цифровізація професійної освіти в умовах сучасних викликів» (29 березня 2023 р.)

Круглий стіл «Застосування електронних освітніх ресурсів в організації змішаного навчання» (25 вересня 2023 р.)

Всеукраїнський експеримент «Розроблення та застосування цифрової платформи професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі»

Інститут професійної освіти НАПН України, ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького», Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації

ЧИТАТИ ДАЛІ >

«Безпекова обізнаність у цифровому середовищі в умовах воєнного часу»

23 березня 2023 р. у рамках взаємодії Інституту професійної освіти НАПН України з закладами професійної та фахової передвищої освіти була

Науково-практичний вебінар «Технології змішаного навчання майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей» (27 лютого 2023 р.)

Цифровізація закладів професійної освіти

19 жовтня 2023 року у Київському професійному коледжі автотранспортних технологій проходила методична секція заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з

ЧИТАТИ ДАЛІ >

Застосування електронних освітніх ресурсів в організації змішаного навчання

25 вересня 2023 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Застосування електронних освітніх ресурсів в організації змішаного навчання», організований співробітниками лабораторії дистанційного

ЧИТАТИ ДАЛІ >

П. 48. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика»

10 жовтня 2023 р. у рамках співпраці Інституту професійної освіти НАПН України з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти

ЧИТАТИ ДАЛІ >

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Компетентнісний підхід у фаховій передвищій освіті: теорія і методика»
(27 березня 2023 р.)

Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників в умовах ...

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу»
(28 квітня 2023 р.)

Компетентнісний підхід у фаховій передвищій освіті: теорія і методика

27 березня 2023 р. у межах XVII Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференції Інституту професійної освіти НАПН України проходив Всеукраїнський науково-практичний вебінар

ЧИТАТИ ДАЛІ >

Професійна орієнтація у фаховому коледжі

Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету

ЧИТАТИ ДАЛІ >

П. 49. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ ERASMUS+ «НОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ПАРТНЕРСТВА ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ «PAGOSTE»

Презентація методичних рекомендацій щодо запровадження механізмів управління на основі партнерства у закладах освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (29 вересня 2023 р.)

Підсумковий Воркшоп міжнародного проекту Erasmus+ PAGOSTE

Упродовж 5 – 6 жовтня 2023 року на базі Університету Рома ТРЕ (Фраскатті-Рим, Італія) відбувся підсумковий Воркшоп міжнародного проекту Erasmus+

[ЧИТАТИ ДАЛІ >](#)

Всеукраїнський вебінар

29 вересня 2023 року за підтримки Міністерства освіти і науки України та у рамках реалізації проекту Erasmus+ «PAGOSTE» відбувся Всеукраїнський

[ЧИТАТИ ДАЛІ >](#)

Участь у V воркшопі міжнародного проекту Еразмус + «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»

5 – 7 червня 2023 року в межах міжнародного проекту Еразмус + «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки

[ЧИТАТИ ДАЛІ >](#)

Воркшоп в університеті Констанц

Розпочався Воркшоп в університеті Констанц у рамках міжнародного проекту Еразмус + "Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів

[ЧИТАТИ ДАЛІ >](#)

П. 64. ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) ТА НАУКОВОМУ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах: здобутки, сучасні практики і перспективи (23 лютого 2023 р.)

Запрошуємо для вступу до аспірантури

Шановні колеги! Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України запрошує опанувати освітньо-наукову програму підготовки майбутніх докторів філософії «015 Професійна

ЧИТАТИ ДАЛІ »

Про участь науковців і аспірантів Інституту професійної освіти НАПН України у IV Міжнародній літній науковій online-школі «Адаптивні процеси в освіті»

04-05 липня 2023 р. наукові співробітники та аспіранти лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України

ЧИТАТИ ДАЛІ »

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

29 та 30 червня 2023 року в Інституті професійної освіти НАПН України в онлайн форматі відбулася атестація здобувачів вищої освіти

ЧИТАТИ ДАЛІ »

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах: здобутки, сучасні практики і перспективи

23 лютого 2023 року кафедрою професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України у дистанційному форматі проведено круглий стіл «Підготовка здобувачів

ЧИТАТИ ДАЛІ »

П. 66. ОНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ (ТЕМАТИКИ) РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Національна академія
педагогічних наук
України

ГОЛОВНА ПРО НАПН УКРАЇНИ СТРУКТУРА НАПН УКРАЇНИ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2023-2027 роки

Загальними зборами НАПН України від 7 квітня 2023 р. № 1-1/1-3 затверджено «Пріоритетні напрями (тематику) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2023-2027 роки».

11. Професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта.

Актуальні проблеми

Теоретичні і методичні основи формування змісту професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на основі компетентнісного підходу.

Проектування інноваційних систем професійної підготовки фахівців з урахуванням потреб воєнного ринку праці та повоєнного відновлення економіки.

Методики викладання загальноосвітніх, загальнотехнічних, спеціальних дисциплін, організації виробничого навчання та виробничої практики у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (за галузями).

Технології підготовки фахівців до вибору професійної кар'єри і підприємницької діяльності.

Теоретичні засади розвитку профільної середньої освіти професійного спрямування у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Методики використання цифрових освітніх ресурсів і засобів навчання у професійній підготовці фахівців.

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Тенденції розвитку зарубіжних систем підготовки виробничого персоналу.

Інші актуальні проблеми за пріоритетом.

Додаток
до розпорядження НАПН України
від 22 червня 2023 р. № 68-Р

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВИТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
«03» липня 2023 р.

Валентина РАДКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Президії НАПН України
від «__» _____ 2023
р.
протокол №

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК, ЯКІ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2025 ТА 2026 РОКАХ

СХВАЛЕНО

рішенням ученої ради Інституту
професійної освіти НАПН України
від «03» липня 2023 р.,
протокол № 8

ПОГОДЖЕНО

рішенням бюро Відділення професійної
освіти та освіти дорослих НАПН України
від «__» _____ 2023 р.,
протокол №

П. 68. УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МОН УКРАЇНИ

Участь науковців і аспірантів Інституту професійної освіти НАПН України у IV Міжнародній літній науковій online-школі «Адаптивні процеси в освіті»

Конкурс «Молодий вчений року»

1 березня 2023 року був завершений прийом заявок для участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Молодий вчений року», який організовує Рада

ЧИТАТИ ДАЛІ »

IV Всеукраїнський форум Рад молодих вчених

19 жовтня 2023 року за ініціативи Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, у дистанційному форматі відбувся IV

ЧИТАТИ ДАЛІ »

Підсумки конкурсу фоторобіт для онлайн виставки «Моя війна»

24 лютого 2023 року Рада молодих учених Інституту професійної освіти НАПН України оголосила підсумки конкурсу фоторобіт для онлайн виставки «Моя війна».

Кожна війна – це трагедія. У війні не може бути ані нейтральних, ані сторонніх.

Кожен українець переживає і сприймає війну по-своєму, у кожного вона особлива, у кожного щось відбрала, у чомусь обмежила.

Ми хочемо показати український мікрокосмос, який війна прагне зруйнувати, але який не піддається, бо свобода українців – невмирущий фенікс. Українці можуть любити, мріяти, творити, діяти навіть під бомбами. Український мікрокосмос – це життя попри все!

За результатами онлайн фотовиставки було підготовлено фотоальбом «Моя війна».

Заходи проведені відповідно до п. 2 Плану заходів Ради молодих учених при МОН Україні з метою сприяння реалізації творчої активності здобувачів професійної та фахової передвищої освіти <https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/rada%20molodich%20uchenich/2023/09.05.2023/Perspektyvnyi.pla.n.dialnosti.RMU-MON.na.2023-2025-09.05.2023.pdf>

П. 70. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ПІЛОТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПЕДАГОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 943

30 08 2021

Про проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на червень 2021 – грудень 2023 роки

Україна
Міністерство освіти і науки України
Навчально-методичний кабінет
професійно-технічної освіти у м. Києві

вул. Степаня Стріпай, 24, Київ, 04053, тел. 272 05 50, 272 04 00, факс 272 02 35
www.mnpu.kiev.ua e-mail: mnpu@ukr.net

08.05.2023 № 491

На № _____ від _____

Директору
Інституту професійної освіти
Національної академії педагогічних наук України
Валентині РАДЖИВИЧ

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві висловлює Вам щирою вдячністю за підтримку та сприяння у забезпеченні науково-методичного супроводу діяльності Науково-методичної ради НМК ІТТО у м. Києві.

Також дякуємо Кравець Світлані Григорівні, кандидату педагогічних наук, старшому науковому співробітнику лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, старшому досліднику, за системну взаємодію та значний внесок у розвиток професійної (професійно-технічної) освіти у м. Києві.

Завдяки професіоналізму, сумлінності та відповідальності, яку проявляє Світлана Григорівна під час спільної роботи, разом нам вдається забезпечувати високу якість роботи Науково-методичної ради, сприяти реалізації експериментальної діяльності, об'єктивно здійснювати експертну оцінку навчально-методичних матеріалів, проводити тренінги, навчальні семінари, конкурси педагогічних майстерностей для професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва.

Щиро бажаємо успіхів у науково-дослідницькій діяльності задля інноваційного розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти, зберегати та примножувати науковий потенціал!

Дякуємо Вам та колективу за співробітництво та сподіванься на його успішне продовження!

Директор

Микола НАТЕСА

Ірина Павлів 272 01 92

«Удосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу»

21 лютого 2023 року в Інституті професійної освіти Національної академії педагогічних наук України відбулося засідання творчої групи з проведення експерименту за

ЧИТАТИ ДАЛІ >

Реалізація програми експерименту «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу»

15 березня 2023 р. відбулася робоча зустріч з учасниками експерименту «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» у змішаному

ЧИТАТИ ДАЛІ >

Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу

03 квітня 2023 р. на базі Інституту професійної освіти НАПН України у співорганізації із Київським вищим професійним училищем швейного та

ЧИТАТИ ДАЛІ >

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ІННОВАЦІЙНОЮ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

П. 70. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ПІЛОТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПЕДАГОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

СЕРІЯ: ПІДГОТОВКА ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

ISBN 978-617-95325-0-4
ISSN 2786-619X

ІННОВАЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Електронне продовжуване видання

1 (8)
2023

СЕРІЯ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ, МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ, СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ: монографія

ISBN 978-617-95325-2-8
ISSN 2786-619X

ІННОВАЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Електронне продовжуване видання

3 (10)
2023

IVE

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування: монографія (2023)

Лабораторією технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України видано електронну колективну монографію «Методичні засади впровадження елементів

[ЧИТАТИ ДАЛІ »](#)

«Впровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва»

17 березня 2023 року представники лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України Тетяна Герлянд і Тетяна Пятничук взяли

[ЧИТАТИ ДАЛІ »](#)

Звітні інформаційно-аналітичні матеріали за результатами фундаментального наукового дослідження лабораторії професійної кар'єри і технологій професійного навчання

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ РІВНІВ

П. 71. РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійної освіти Національної академії педагогічних наук України

28 червня 2023 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійної освіти Національної академії педагогічних наук України Абільтарова

Вітаємо!

Щиро вітаємо РОМАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА КУРКА, кандидата юридичних наук, доцента, молодшого наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і

Перелік разових спеціалізованих вчених рад

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.458.013

19.03.2023

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради ОХРЕМЕНКО С. В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового

[Читати далі >](#)

У 2023 р. було проведено п'ять засідань щодо попередньої експертизи та захисту двох дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

П. 73. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ, СПІВЗАСНОВНИКАМИ ЯКИХ Є ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ ТА НАУКОВІ УСТАНОВИ, ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

ІННОВАЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА – електронне продовжуване видання Інституту професійної освіти НАПН України

Рік заснування: 2021 рік (рішенням ученої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України від 04 жовтня 2021 року, протокол № 10).

Періодичність: 6 разів на рік.

Мова видання: українська.

Місто: Київ.

Сертифікат з присвоєння ISSN

Періодичні видання

“Професійна педагогіка” / «Professional pedagogics» – електронний наукометричний журнал, включений до Переліку наукових фахових видань України **категорії «Б»** за спеціальностями: 011, 015 (Наказ України № 409 від 17.03.2020).

Рік заснування: 2011 рік Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: англійська.

Місто: Київ.

ISSN 2707-3092

П. 74. ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Про участь у Фінальному заході EU4Skills: кращі навички для сучасної України

27 червня 2023 р. директор Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (академік) Валентина

Про участь у відкритті Міжнародного проєкту «Skills4Recovery»

13 вересня 2023 р. представники Інституту професійної освіти НАПН України Валентина Радкевич і Світлана Кравець взяли участь у відкритті проєкту

П. 75. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ ВИСТАВОК

063 237-85-43 ekroznauplya@ukr.net Організатор виставки завжди на зв'язку

OSVITA TA KAR'ERA online виставка

17-18 листопада 2023 року відбудеться Тридцять дев'ять міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – День студента 2023».

Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу

28 квітня 2023 року лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України спільно з

Співробітниками лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ІПО НАПН України 28 квітня 2023 р. було проведено Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу»

ІННОВАТИКА
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

П'ятнадцята міжнародна виставка

International exhibition
WORLD EDU

25-27 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ

Співробітниками лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ІПО НАПН України 26 жовтня 2023 р., проведено вебінар «Технології професійного розвитку педагогічних працівників фахових коледжів»

П. 84. ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ПЛАНЕТА-ІТ» НА КРАЩИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС

«ПЛАНЕТА ІТ» – це щорічний Всеукраїнський конкурс для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на кращий електронний освітній ресурс, який проводить **Інститут професійної освіти НАПН України** за сприяння Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України з метою залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до опанування сучасними цифровими технологіями, розробки та використання цифрових засобів навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників, забезпечення закладів освіти сучасними навчально-методичними матеріалами та створення інноваційної контент-бібліотеки.

Співробітники ІПО НАПН України взяли участь у Міжнародному науково-практичному веб-форумі «**Форум SOIS, 2023: Розвиток єдиного відкритого інформаційного простору в освіті впродовж ЖИТТЯ**»

Форум SOIS, 2023: Розвиток єдиного відкритого інформаційного простору в освіті впродовж життя

23 травня 2023 року розпочав роботу Міжнародний науково-практичний веб-форум «Форум SOIS, 2023: Розвиток єдиного відкритого інформаційного простору в освіті впродовж

П. 92. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

"ІНКЛЮЗИВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА" НОВИНИ круглий стіл

Круглий стіл «Інклюзивна професійна освіта»

7 березня 2023 р. наукові співробітники Інституту професійної освіти НАПН України взяли участь в онлайн-зустрічі з питань організації інклюзивної освіти

Актуальні питання роботи із соціально вразливими категоріями здобувачів професійної освіти

6 квітня 2023 року в онлайн форматі відбувся науково-практичний вебінар для педагогічних працівників закладів професійної освіти «Основи етики спілкування з

Співпраця науковців і практиків у психосоціальній підтримці педагогів і здобувачів професійної освіти

19 квітня 2023 року керівник Центру психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти ІПО НАПН України, кандидат педагогічних наук, Оксана Лапа взяла участь у Всеукраїнському вебінарі «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти як умова підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах невизначеності» (м. Дніпро)

Круглий стіл із проблем запровадження інклюзивної освіти у закладах П(ПТ)О

01 березня 2023 року наукові працівники Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України (Людмила Єршова, заступник директора з науково-експериментальної роботи; Людмила

Психологічне забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників закладів П(ПТ)О здійснюється відповідно до плану роботи створеного в ІПО НАПН України Центру психологічного супроводу педагогічних працівників закладів професійної освіти

П. III. УЧАСТЬ У РОЗРОБЛЕННІ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ, СТАНДАРТІВ ОСВІТИ, ПРОГРАМ ТОЩО

Основні пропозиції співробітників ІПО НАПН

ПРОЄКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

- ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕБЮРОКРАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ
- ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
- ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ»
- ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ (СПІЛЬНОТИ) УКРАЇНИ» ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) УКРАЇНИ»

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

- ЗМІСТ СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВОГО РІВНЯ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТРАТЕГІЧНИМ ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМАМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИМ ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМАМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО РІВНЯ; ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОЄКТУ ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
- ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ; НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ГРИФІВ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРИ ТА НАВЧАЛЬНИМ ПРОГРАМАМ
- ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕМАТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА ТЕМАТИКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- ВІДНОВЛЕННЯ ОСВІТИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

П. III. УЧАСТЬ У РОЗРОБЛЕННІ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ, СТАНДАРТІВ ОСВІТИ, ПРОГРАМ ТОЩО

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО
КВАЛІФІКАЦІЙ

№ 01

СЕРТИФІКАТ

засвідчує, що

Світлана Кравець

пройшов (-ла) курс на тему: «Розроблення професійних стандартів» та здобув (-ла) базові знання та уміння щодо методичних підходів до розроблення, проведення публічного громадського обговорення, затвердження, введення в дію, перегляду та внесення змін до професійних стандартів

Тривалість: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС)
Тип оцінювання: тестування
Форма: дистанційно (відеолекції)

Голова Національного
агентства кваліфікацій

ЮРІЙ БАЛАНЮК

Україна, Київ, 24 березня 2023 року

Підвищення кваліфікації з розроблення професійних стандартів

У період з 14 лютого по 06 березня 2023 року керівник Центру сучасних професій і технологій навчання, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший дослідник Кравець Світлана Григорівна взяла участь у навчанні з розроблення професійних стандартів

IVE

Засідання членів робочої групи з розроблення проекту професійного стандарту «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів»

16 жовтня 2023 р. відбулося засідання членів робочої групи з розроблення проекту професійного стандарту «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та

НОВИНИ

IVE

Обговорення проекту Державного стандарту профільної середньої освіти

03 березня 2023 р. директор Інституту професійної освіти НАПН України, д. пед. н., професор, дійсний член НАПН України (академік) Валентина Радкевич, заступник

IVE

Засідання робочої групи з розроблення проекту професійного стандарту

03 серпня 2023 р. відбулося засідання робочої групи з розроблення проекту професійного стандарту «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження

IVE

Обговорення трудових функцій фахівців з нової професії «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів»

08 серпня 2023 р. на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «ІВК» (ТОВ «ІТЦ ІВК», м. Київ) відбулося засідання

IVE

Запрошуємо до громадського обговорення проекту професійного стандарту 5141 «Візажист. Візажист-стиліст»

13 лютого 2023 р. на базі Центру сучасних професій і технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України відбулося онлайн-засідання робочої

IVE

Про результати публічного громадського обговорення проекту професійного стандарту «Візажист. Візажист-стиліст»

17 березня 2023 року на базі Центру сучасних професій і технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України відбулося засідання робочої